

Integrasi Fisiologi dan Ekologi Tumbuhan untuk Mendukung Konservasi serta Pemanfaatan Berkelanjutan

***Curcuma sumatrana* Miq.**

Rizfan Rota (2310421023) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Andalas, Padang

Di antara berbagai cabang ilmu biologi, saya memilih fisiologi tumbuhan sebagai bidang yang paling ingin saya tekuni karena bidang ini mempelajari mekanisme yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan tumbuhan, mulai dari fotosintesis, respirasi, penyerapan air dan unsur hara, transportasi hasil fotosintesis, pertumbuhan, hingga respons terhadap berbagai cekaman lingkungan (Taiz *et al.*, 2015). Menurut saya, fisiologi tumbuhan merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana tumbuhan mampu bertahan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Akan tetapi, respons fisiologis tersebut tidak pernah terlepas dari kondisi habitat tempat tumbuhan hidup sehingga fisiologi tumbuhan perlu dikolaborasikan dengan ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan biotik maupun abiotiknya, serta bagaimana interaksi tersebut memengaruhi pertumbuhan, adaptasi, distribusi, dan kelangsungan hidup tumbuhan (Körner, 2018). Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa penggabungan kedua bidang tersebut akan menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif karena tidak hanya menjelaskan mekanisme fisiologis yang terjadi di dalam tumbuhan, tetapi juga mampu menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi mekanisme tersebut. Salah satu contoh penerapan konsep tersebut adalah penelitian mengenai variasi pertumbuhan dan analisis metabolit sekunder *Curcuma sumatrana* Miq. akibat perbedaan intensitas cahaya naungan, yang menghubungkan faktor ekologis dengan respons fisiologis tumbuhan endemik Sumatera Barat.

Salah satu alasan penting mengintegrasikan fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan adalah besarnya pengaruh faktor lingkungan terhadap proses fisiologis tanaman. Faktor lingkungan seperti intensitas cahaya berperan penting sebagai sumber energi fotosintesis sekaligus sinyal lingkungan yang mengatur pembentukan klorofil, pembukaan stomata, dan biosintesis metabolit sekunder (Taiz *et al.*, 2015). Sebagian besar anggota famili *Zingiberaceae* tumbuh optimal pada kondisi ternaungi (Putra *et al.*, 2015), sehingga perubahan tingkat naungan dapat memengaruhi pertumbuhan, fotosintesis, dan akumulasi metabolit sekundernya (Yang *et al.*, 2018; Thoma *et al.*, 2020; Pant *et al.*, 2021; Zhang *et al.*, 2021; Wu *et al.*, 2025). Pada intensitas cahaya rendah, tumbuhan meningkatkan kandungan klorofil untuk mengoptimalkan penyerapan energi cahaya (Wu *et al.*, 2017), sedangkan cahaya berlebih memicu pembentukan *Reactive Oxygen Species* (ROS) sehingga merangsang sintesis senyawa antioksidan, seperti flavonoid dan fenolik, untuk mengurangi kerusakan oksidatif (Agati *et al.*, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa naungan pada tingkat tertentu dapat meningkatkan kandungan klorofil, efisiensi fotosintesis, biomassa, serta akumulasi flavonoid dan senyawa fenolik, meskipun responsnya bervariasi antarspesies (Yusof *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2026). Temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan lingkungan memicu respons fisiologis sebagai mekanisme adaptasi yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan.

Selain menjelaskan mekanisme adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, integrasi fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan berperan penting dalam mendukung upaya konservasi tumbuhan endemik. Sumatera Barat memiliki keanekaragaman flora yang tinggi dengan banyak spesies endemik yang persebarannya terbatas sehingga memerlukan strategi konservasi berbasis penelitian ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa struktur komunitas vegetasi dan kondisi habitat berpengaruh terhadap keberlangsungan spesies, sedangkan perubahan habitat dapat mengubah komposisi vegetasi, meningkatkan dominansi spesies invasif, dan mengancam keberadaan spesies asli (Solfitriyani *et al.*, 2022; Indra *et al.*, 2024). Salah satu spesies yang memerlukan perhatian konservasi adalah *C. sumatrana*., anggota famili *Zingiberaceae* yang hanya ditemukan pada beberapa kawasan hutan di Sumatera Barat sehingga sangat bergantung pada kondisi habitat alamnya (Ardiyani *et al.*, 2011; Nurainas *et al.*, 2019; Syafira *et al.*, 2024). Selain bernilai penting dari aspek konservasi, rimpang *C. sumatrana* juga memiliki aktivitas antibakteri dan mengandung berbagai metabolit sekunder, seperti flavonoid, senyawa fenolik, kurkumin, dan minyak atsiri yang berpotensi sebagai antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan antikanker (Alamsjah *et al.*, 2023; Rahman *et al.*, 2022; Syafira *et al.*, 2024; Santoso *et al.*, 2025; Yuhendri *et al.*, 2025). Oleh karena itu, upaya konservasi *C. sumatrana* perlu didukung oleh pemahaman mengenai respons fisiologisnya terhadap faktor lingkungan agar strategi konservasi dan budidaya yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tidak hanya berkontribusi terhadap konservasi, integrasi fisiologi dan ekologi tumbuhan juga membuka peluang pengembangan inovasi berbasis biodiversitas Indonesia. Perubahan faktor lingkungan diketahui memengaruhi jalur biosintesis metabolit sekunder sehingga kandungan flavonoid, fenolik, terpenoid, dan senyawa bioaktif lainnya dapat berubah sesuai kondisi tumbuh tanaman (Ghasemzadeh & Ghasemzadeh, 2011). Pada *C. sumatrana*, potensi ini menarik untuk dikaji karena rimpangnya mengandung kristal pasir, trikoma, dan kelenjar minyak esensial yang berperan dalam sintesis senyawa bioaktif. Meskipun penelitian mengenai respons spesies ini terhadap variasi lingkungan masih terbatas, studi pada tanaman lain menunjukkan bahwa naungan mampu meningkatkan akumulasi metabolit sekunder. Naungan 50% pada *Polygonum minus* meningkatkan kandungan flavonoid, fenolik total, antosianin, dan aktivitas antioksidan (Yusof *et al.*, 2021), sedangkan naungan sekitar 60% pada *Polygonatum cyrtoneura* meningkatkan biomassa, aktivitas fotosintesis, kapasitas antioksidan, serta akumulasi terpenoid dan fenilpropanoid (Zhao *et al.*, 2026). Penelitian tersebut menjadi dasar dalam menentukan kondisi budidaya yang optimal untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder bernilai ekonomi tanpa mengeksploitasi populasi alami. Implikasi dari hasil penelitian tersebut tidak hanya terbatas pada optimalisasi budidaya, tetapi juga mendukung pengembangan tanaman obat, pertanian, dan bioteknologi berbasis sumber daya hayati Indonesia melalui integrasi fisiologi dan ekologi tumbuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, fisiologi tumbuhan merupakan bidang yang menarik untuk dikembangkan, terutama apabila diintegrasikan dengan ekologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan mampu menjelaskan mekanisme internal yang mengatur kehidupan tumbuhan, sedangkan ekologi tumbuhan menjelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan memengaruhi mekanisme tersebut. Integrasi kedua bidang ini menghasilkan pendekatan penelitian yang lebih komprehensif karena mampu menghubungkan kondisi habitat dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada

tumbuhan. Pendekatan tersebut sangat relevan diterapkan pada penelitian tumbuhan endemik Indonesia, termasuk *C. sumatrana.*, karena dapat menghasilkan informasi ilmiah mengenai strategi konservasi, teknik budidaya, serta peningkatan produksi metabolit sekunder. Dengan demikian, kolaborasi antara fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang tidak hanya memperkaya perkembangan ilmu biologi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agati, G., Brunetti, C., Fini, A., Gori, A., Guidi, L., Landi, M., Sebastiani, F., & Tattini, M. (2020). Are flavonoids effective antioxidants in plants? Twenty years of our investigation. *Antioxidants*, 9(11), 1098. <https://doi.org/10.3390/antiox9111098>
- Alamsjah, F., Agustien, A., & Alam, T. W. N. (2023). Uji antibakteri ekstrak rimpang koenih rimbo (*Curcuma sumatrana* Miq.) tumbuhan endemik Sumatra Barat terhadap bakteri gram positif. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(1), 561–568. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v11i1.7697>
- Ardiyani, M., Anggara, A., & Leong-Škorničková, J. (2011). Rediscovery of *Curcuma sumatrana* (Zingiberaceae) endemic to West Sumatra. *Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography*, 56(1), 6-9. <https://doi.org/10.3767/000651911X558360>
- Ghasemzadeh, A., & Ghasemzadeh, N. (2011). Effects of shading on synthesis and accumulation of polyphenolic compounds in ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) varieties. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(11), 2435–2442.
- Indra, G., Mukhtar, E., Syamsuardi, Chairul, Mansyurdin, et al. (2024). Plant species composition and diversity in traditional agroforestry landscapes on Siberut Island, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 25(3). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d250345>
- Körner, C. (2018). *Concepts in empirical plant ecology*. *Plant Ecology & Diversity*, 11(4), 405–428. <https://doi.org/10.1080/17550874.2018.1540021>
- Nurainas & Ardiyani, M. (2019). *Curcuma sumatrana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T117310829A124281750. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T117310829A124281750.en>
- Pant, P., Pandey, S., & Dall'Acqua, S. (2021). The influence of environmental conditions on secondary metabolites in medicinal plants: A literature review. *Chemistry & Biodiversity*, 18(11), e2100345. <https://doi.org/10.1002/cbdv.202100345>
- Putra, I. P., Rahayu, G., & Hidayat, I. (2015). Impact of domestication on the endophytic fungal diversity associated with wild Zingiberaceae at Mount Halimun Salak National Park. *HAYATI Journal of Biosciences*, 22(4), 157-162. <https://doi.org/10.1016/j.hjb.2015.10.005>
- Rahman, A. T., Rafia, Jethro, A., Santoso, P., Kharisma, V. D., Murtdlo, A. A. A., ..., & Sari, D. A. P. (2022). In silico study of the potential of endemic Sumatra wild turmeric rhizomes (*Curcuma sumatrana*:

Zingiberaceae) as anti-cancer. *Pharmacognosy Journal*, 14(6), 806–812.
<https://doi.org/10.5530/pj.2022.14.171>

- Santoso, P., Annisa, N., Ilham, K., Fadil, M. S., & Nawawi, J. A. (2025). *Therapeutic effect of wild Sumatran turmeric (Curcuma sumatrana) extract against non-alcoholic fatty liver disease in mice. Journal of Research in Pharmacy*, 29(6), 2206–2217. <https://doi.org/10.12991/jrespharm.1796199>
- Solfiyeni, Syamsuardi, Chairul, & Mukhtar, E. (2022). Impacts of invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 23(6), 3135–3146. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230641>
- Syafira, F., Nurainas, & Syamsuardi. (2024). New record and potential spatial distribution of *Curcuma sumatrana* (Zingiberaceae): an endemic wild turmeric in Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 25(11), 4127. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d251112>
- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2015). *Plant physiology and development* (6th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.
- Thoma, F., Somborn-Schulz, A., Schlehuber, D., Keuter, V., & Deerberg, G. (2020). Effects of light on secondary metabolites in selected leafy greens: A review. *Frontiers in Plant Science*, 11, 497. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00497>
- Wu, W., Wu, H., Liang, R., Huang, S., Meng, L., Zhang, M., Xie, F., & Zhu, H. (2025). Light regulates the synthesis and accumulation of plant secondary metabolites. *Frontiers in Plant Science*, 16, 1644472. <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1644472>
- Wu, Y., Gong, W., & Yang, W. (2017). Shade inhibits leaf size by controlling cell proliferation and enlargement in soybean. *Scientific Reports*, 7, 9259. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10026-5>
- Yang, L., Wen, K.-S., Ruan, X., Zhao, Y.-X., Wei, F., & Wang, Q. (2018). Response of Plant Secondary Metabolites to Environmental Factors. *Molecules*, 23(4), 762. <https://doi.org/10.3390/molecules23040762>
- Yuhendri, R., Nurainas, Maideliza, T., Meriko, L., Alponsin, & Abdul Wahab, I. R. (2025). Anatomy and powder microscopy of *Curcuma sumatrana* Miq. (Zingiberaceae). *Biodiversitas*, 26(2), 900–908. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d260239>
- Yusof, F. F., Yaacob, J. S., Osman, N., Ibrahim, M. H., Wan-Mohtar, W. A. A. Q. I., Berahim, Z., & Mohd Zain, N. A. (2021). Shading effects on leaf gas exchange, leaf pigments and secondary metabolites of *Polygonum minus* Huds., an aromatic medicinal herb. *Plants*, 10(3), 608. <https://doi.org/10.3390/plants10030608>
- Zhang, S., Zhang, L., Zou, H., Qiu, L., Zheng, Y., Yang, D., & Wang, Y. (2021). Effects of light on secondary metabolite biosynthesis in medicinal plants. *Frontiers in Plant Science*, 12, 781236. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.781236>
- Zhao, L., Jiang, B., Jiang, W., Pi, E., Duan, X., Chen, J., & Lu, H. (2026). Shade-induced metabolic reprogramming improves phytochemical profiles and antioxidant potential in *Polygonatum cyrtonema*. *Plant Physiology and Biochemistry*, 233, 111241. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2026.111241>